

"KERAJAAN NAGARA DAHA"

Ahmad Safitri

Email: 2010128210025@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

ABSTRAK

Nagara adalah wilayah kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, yang banyak dikaitkan dengan letak kerajaan Nagara Daha. Saat ini temuan pemukiman kuna berada pada dua wilayah yaitu kecamatan Daha Utara dan Daha Barat. Penulisan ini membahas tentang hubungan data arkeologis yang ditemukan di pemukiman kuna dengan keberadaan Kerajaan Nagara Daha. Dari Analisis dan Pustaka di asumsikan bahwa Nagara abad 14 sudah dihuni oleh komunitas masyarakat dengan jumlah yang besar dan teknologi yang sudah maju, sehingga dapat melakukan aktivitas sebuah kehidupan yang kompleks.

PENDAHULUAN

Ada salah satu wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan yang di kenal dengan Nagara di wilayah Hulu Sungai Selatan. Nagara ini terdapat tiga kecamatan yaitu Daha Utara, Daha Barat, dan Daha Selatan. Ada dua nama yang menarik untuk dilihat kembali yaitu Nagara dan Daha, apakah sebenarnya yang ada dalam penyebutan dua nama tersebut. Ternyata diyakini berkaitan dengan keberadaan sebuah Kerajaan kuna yaitu Kerajaan Nagara Daha.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan ialah deskriptif dengan penalaran induktif. Analisis nya terhadap data artefaktual yang menggunakan analisis morfologi, berdasarkan bentuk, bahan, dan jumlahnya. Penelitian ini terletak di kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dimana aspek sejarahnya sangat mendukung yaitu kuatnya tradisi budaya masyarakat Banjar dalam sehari-hari. Ada juga terdapat peninggalan bangunan yang masih terawat baik. Populasi dalam penelitian ini adalah rumah tradisional yang berumur rata-rata lebih dari 50 tahun yang lalu. Penelitian menggunakan multi-kasus agar dapat memperoleh hasil yang kuat pada kebutuhan pengumpulan data dan saat analisis datanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerajaan Daha diperintah oleh Sekarsungsang yang memiliki gelar Panji Agung Maharaja Sari Kaburangan. Kekuasaan Nagara Daha adalah Sewa Agung, Bunyut, Karasikan, Balitung, Lawai, dan juga Kotawaringin. Masa pemerintahan Nagara Daha berakhir pada saat akhir masanya kekuasaan si Raden Sukarama. Kemudian Pangeran Tumenggung lah yang mengangkat dirinya menjadi raja di Nagara Daha. Raden Samudera yang sebagai pewaris tahta akhirnya melarikan diri untuk mendirikan kerajaan baru di wilayah Banjarmasin. Di bantu oleh Kerajaan Demak, Raden Samudera dapat mengambil kembali haknya sebagai raja di Kerajaan Daha. Sejak saat itu, dimulailah kehidupan kerajaan baru yang bercorak Islam, yaitu namanya Kerajaan Banjar. Hikayat Banjar mengisahkan tentang keberadaan kerajaan kuna yang ada di wilayah Kalimantan Selatan yang diawali dengan kerajaan Nan Sarunai dan di ikuti oleh Nagara Dipa dan Kerajaan Daha. Hal ini didukung oleh adalah temuan genteng dan batu bata di Situs Penggandingan yang mengindikasikan adanya sebuah bangunan penting (sakral), seperti halnya yang ditemukan di Candi Agung (abad ke-8 M) dan Candi Laras (abad ke-14 M).

KESIMPULAN

Meskipun data yang didapatkan masih sedikit tidak seperti yang diharapkan tetapi keberadaan data arkeologis di Nagara dan sekitarnya dapat memberi bayangan bahwa pada masa lalu tempat tersebut sudah memegang peranan penting sebagai bagian wilayah Nagara Daha. Untuk memperkuat asumsi bahwa letak Kerajaan Daha berlokasi ditempat tersebut, maka di perlukan survei yang lebih mendalam terhadap sebaran pemukiman di sepanjang Sungai Negara, baik ke arah hulu maupun hilir. Hasil penelitian ini di diharapkan dapat menambah informasi tentang sejarah Kerajaan Daha yang ada di Wilayah Nagara, Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

REFERENSI

Harkantiningih, Naniek dkk. 1999. Metode Penelitian Arkeologi. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Sulistyanto, Bambang dan Indah Asikin Nurani. "Penelitian Etnoarkeologi Tradisi Pembuatan Gerabah Nagara, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan". Berita Penelitian Arkeologi No. 5. Balai Arkeologi Banjarmasin. 1999/2000.

Sunarningsih. 2007. Penelitian ekskavasi permukiman di Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Laporan Penelitian Arkeologi, Balai Arkeologi Banjarmasin.